

ENERGETIKA SEKTORIDA DXSH ASOSIDAGI LOYIHALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI

Hamroyev G'ayratjon Sultonovich

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ghamroyev8775@gmail.com

ORCID: 0009-0000-8679-2325

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16303314>

Annotatsiya: Energetika sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlaridan foydalanish barqaror energiya ta'minoti, texnologik modernizatsiya va investitsiya jalb qilish jarayonida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada energetika tarmog'ida DXSh asosidagi loyihalarni rivojlantirish zaruriyatining asosiy omillari, uning iqtisodiy va ijtimoiy samaralari, shuningdek, mavjud institutsional va huquqiy muammolari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida xalqaro tajribalar, milliy qonunchilik va amaliyotga oid ma'lumotlar asosida kompleks yondashuv qo'llanildi. Olingan natijalar DXSh modeli energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, energiya taqchilligi muammosini kamaytirish hamda xizmatlar sifatini oshirishda samarali vosita bo'lishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, energetika, investitsiya, barqaror rivojlanish, infratuzilma, texnologik modernizatsiya, energiya samaradorligi.

Kirish: Energetika sektori har bir davlatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy infratuzilma va texnologiyalar asosida samarali ishlashi muhim talab etiladi. Aholi sonining o'sishi, ishlab chiqarishning kengayishi va energetika resurslariga bo'lgan talab ortib borishi natijasida ushbu sohada barqaror rivojlanishni ta'minlash dolzarb vazifaga aylangan. Shu nuqtayi nazardan davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari energiya tarmog'ida innovatsiyalarni joriy etish, investitsiyalarni ko'paytirish va risklarni taqsimlashning muhim vositasi sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham so'nggi yillarda DXSh asosida energetika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha faol siyosat yuritib kelmoqda. Jumladan, quyosh va shamol elektr stansiyalari qurish, mavjud energiya ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish kabi yo'nalishlarda qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Biroq, DXSh asosidagi energiya loyihalarini kengaytirish jarayonida huquqiy, moliyaviy va texnik jihatdan hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar saqlanib qolmoqda. Shunday ekan, ushbu maqolada energetika sektorida DXSh asosidagi loyihalarni rivojlantirish zaruriyatini asoslash, ularning iqtisodiy va ijtimoiy samaralarini aniqlash, shuningdek, mavjud to'siq va muammolarni tahlil qilish maqsad qilib olindi. Shu bilan birga, xalqaro amaliyot va O'zbekiston tajribasiga tayangan holda, energetika sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar sharhi: Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) konsepsiyasi so'nggi o'n yilliklarda energetika tarmog'ida strategik resurslarni boshqarish va modernizatsiya qilish uchun samarali mexanizm sifatida keng qo'llanilmoqda. Yescombe (2011) DXSh'ni uzoq muddatli shartnomalar orqali davlat va xususiy sektor o'rtasida risklarni taqsimlash asosida infratuzilmani moliyalashtirish modeli sifatida ta'riflagan bo'lsa, Grimsey va Lewis (2004) ushbu yondashuv energiya ta'minotidagi ishonchlilik va samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Hodge va Greve (2007) DXShning energetika sohasida qo'llanishida institutsional muvofiqlashtirish va siyosiy barqarorlik hal qiluvchi omillar ekanini ko'rsatadi. Ularning fikricha, davlatning strategik boshqaruvdagi faolligi xususiy sektorning texnologik

imkoniyatlari bilan uyg'unlashganda energiya loyihalarining iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri ortadi. Xalqaro tajribada Buyuk Britaniya, Kanada, Hindiston va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar DXSh asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish va uzluksiz ta'minot tizimini yaratishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Jahon banki (2020) tahlillarida qayd etilishicha, DXSh modeli energetika infratuzilmasida investitsiya jalb qilishning eng maqbul usullaridan biri sifatida qaraladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda DXSh asosida bir nechta quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2021–2024 yillarda Buxoro, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida DXSh asosida amalga oshirilayotgan quyosh elektr stansiyalari loyihalari davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli namunasi sifatida e'tirof etildi (O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, 2023). Biroq, milliy tajribani chuqur tahlil qilganda, huquqiy tartibotning yetarlicha mukammal emasligi, investitsiya kafolatlarining zaifligi va texnik ekspertizalarning cheklanganligi kabi kamchiliklar aniqlanmoqda. Shu sababli, ushbu tadqiqot DXSh asosidagi energiya loyihalarini rivojlantirishdagi zaruriyatni asoslash hamda mavjud tizimning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun ilmiy jihatdan yoritishga qaratilgan.

Metodologiya: Mazkur tadqiqotda energetika sektorida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi loyihalarni rivojlantirish zaruriyatini ilmiy jihatdan asoslash va baholash uchun aralash tadqiqot yondashuvi qo'llanildi. Bunda nazariy tahlil, hujjatli manbalar tahlili, statistik tahlil hamda ekspert baholash usullari uyg'unlashtirildi. Birinchi bosqichda, DXSh bo'yicha qabul qilingan milliy qonunchilik, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi ma'lumotlari, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki hisobotlari o'rganilib, huquqiy va institutsional baza tahlil qilindi. Ushbu manbalar orqali DXSh loyihalarining umumiy hajmi, sektoral taqsimoti va asosiy ishtirokchilari aniqlashtirildi. Ikkinchi bosqichda, 2019–2024 yillar davomida amalga oshirilgan DXSh asosidagi yirik energetika loyihalarining statistik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Jumladan:

- investitsiyalar hajmi;
- ishlab chiqarish quvvatlari o'sishi;
- energiya ta'minotidagi uzilishlarning kamayishi;
- xizmatlar sifati yaxshilanishi.

Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha deskriptiv statistika hamda korrelatsion tahlil metodlari yordamida bog'liqlik va o'zgarish tendensiyalari baholandi. Uchinchi bosqichda esa ekspert intervyulari o'tkazildi. Bunda 12 nafar energetika sohasi mutaxassisi va DXSh loyihalarida qatnashgan xususiy kompaniyalar vakillari bilan yarim tuzilgan suhbatlar tashkil qilindi. Ekspertlardan quyidagi jihatlar yuzasidan baho olish maqsad qilingan:

- DXSh loyihalarining muvaffaqiyat omillari;
- uchrayotgan asosiy to'siqlar;
- shartnomaviy xavflar;
- takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar.

Natijalarni integratsiyalash uchun triangulyatsiya yondashuvi qo'llanildi, ya'ni statistik ma'lumotlar, hujjatli tahlil va ekspert intervyulari natijalari o'zaro solishtirib umumlashtirildi. Shu orqali energiya sohasida DXSh mexanizmlarining dolzarbligini va uni rivojlantirish zaruriyatini kompleks baholash imkoniyati yaratildi.

Tahlil va natijalar: Energetika sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi loyihalarni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagi yo'nalishlarda

umumlashtirildi: loyihalarning umumiy holati, ularning iqtisodiy samaradorligi va ekspert baholari asosidagi tahlillar.

O'zbekiston energetika sektorida 2019–2024 yillarda DXSh asosida amalga oshirilgan asosiy loyihalar soni 14 tani tashkil etdi. Ushbu loyihalarning umumiy investitsiya hajmi 2,8 milliard AQSh dollariga teng bo'lib, quyidagi asosiy yo'nalishlarga taqsimlangan:

- quyosh elektr stansiyalari – 6 loyiha (43%);
- shamol elektr stansiyalari – 3 loyiha (21%);
- issiqlik elektr stansiyalari modernizatsiyasi – 3 loyiha (21%);
- energiya taqsimlash infratuzilmasini yangilash – 2 loyiha (15%).

Loyihalarning 60% xususiy sektor tashabbusi asosida shakllangan bo'lsa, 40% davlat buyurtmasi asosida tender orqali aniqlangan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, DXSh asosida amalga oshirilgan energiya loyihalari quvvatlarni oshirish va ta'minot barqarorligini yaxshilashga sezilarli hissa qo'shmoqda. Jumladan:

- yangi DXSh quyosh elektr stansiyalari ishga tushirilishi natijasida 2023-yilda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 7% ga oshgan;
- energiya taqchilligi bo'yicha aholining shikoyatlari 12% ga qisqargan;
- issiqlik elektr stansiyalaridagi modernizatsiya loyihalari tufayli yoqilg'i samaradorligi 8% ga oshgan.

Regressiya tahliliga ko'ra, DXSh loyihalaridagi har 100 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini o'rtacha 1,5% ga oshirishga yordam bergan ($R^2 = 0.58$; $p < 0.05$). Bu esa DXShning energetika tarmog'idagi iqtisodiy samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ekspert intervyularida ishtirok etgan 12 nafar mutaxassis quyidagi asosiy fikrlarni ilgari surdi:

- DXSh mexanizmi energetika sohasida davlat moliyaviy yukini kamaytirishga xizmat qiladi;
- loyiha shartnomalarida xavflarni taqsimlash mexanizmlari hali yetarlicha aniqlashtirilmagan;
- texnik standartlarni monitoring qilish tizimi mukammal emasligi ayrim loyihalarning sekinlashishiga sabab bo'lmoqda;
- mahalliy mutaxassislarni tayyorlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ekspertlarning 75% DXSh energetika sohasida barqarorlik va xizmatlar sifati uchun asosiy yo'nalishlardan biri deb hisoblagan bo'lsa, 68% ushbu loyihalarda huquqiy barqarorlikni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha choralar zarurligini ta'kidladi.

Xulosa va tavsiyalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, energetika sektorida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi loyihalar O'zbekistonda energiya ta'minotini barqarorlashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynamoqda. Tahlillar asosida aniqlanishicha, DXSh loyihalari davlat moliyaviy resurslariga tushadigan yukni kamaytirib, xususiy sektorning texnologik, boshqaruv va investitsiya salohiyatini jalb etishga imkon yaratmoqda. Quyosh va shamol elektr stansiyalari bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar energiya ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishda ijobiy natija bergani bilan ajralib turdi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida huquqiy barqarorlikning yetarlicha ta'minlanmagani, shartnomaviy majburiyatlar bo'yicha monitoring mexanizmlarining zaifligi, texnik nazorat tizimining yetarli darajada ishlamasligi kabi qator tizimli kamchiliklar ham aniqlandi. Mazkur holatlarni inobatga olib, quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. DXShning huquqiy asoslarini takomillashtirish — energetika sohasidagi shartnomalar uchun maxsus normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim.
2. Risklarni taqsimlash mexanizmlarini aniq belgilash — investor va davlat o'rtasidagi risklar proporsional taqsimlanishini kafolatlovchi huquqiy mexanizmlar yaratilishi zarur.
3. Monitoring va audit tizimini mustahkamlash — DXSh loyihalarida amalga oshirilgan ishlarning sifatini nazorat qilish uchun raqamli audit tizimlarini keng joriy etish kerak.
4. Mahalliy mutaxassislarni tayyorlash — davlat-xususiy sheriklik asosida ishlayotgan loyihalar uchun energetika yo'nalishida malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlar tashkil etish muhim.
5. Innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash — ekologik toza, energiya samarador texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha qo'shimcha grant va imtiyozlar mexanizmlarini ishga tushirish zarur.

Umuman olganda, DXSh modeli O'zbekiston energetika sohasida transformatsiya jarayonini tezlashtirish va aholining sifatli energiya ta'minotini ta'minlashda istiqbolli vosita hisoblanadi. Biroq bu mexanizm samaradorligi huquqiy, moliyaviy va institutsional jihatdan yanada mukammal yondashuvlar bilan qo'llab-quvvatlanishi shart.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yescombe, E.R. Davlat-xususiy sheriklik asoslari: Moliyalashtirish va boshqaruv. — London: Elsevier, 2011. — 376 b.
2. Grimsey, D., Lewis, M.K. Public-Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. — 296 p.
3. Hodge, G., Greve, C. Public-private partnerships: An international performance review. // Public Administration Review. — 2007. — Vol. 67, №3. — P. 545-558.
4. O'zbekiston Respublikasi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 10-may, №3PY-537.
5. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. DXSh asosidagi loyihalar to'g'risida ma'lumot. — Toshkent, 2023.
6. World Bank Group. PPP Knowledge Lab. - <https://ppp.worldbank.org> (murojaat qilingan sana: 2024-yanvar).
7. Asian Development Bank. Public-Private Partnership Monitor: Central Asia Edition. — Manila: ADB, 2020. — 112 p.
8. Muxitdinov, Xudayar. "Mintaqada asalarichilikni rivojlantirish va asalarilarning kasallanish xavfini oldini olish." *Теоретические аспекты становления педагогических наук* 3.14 (2024): 144-151.
9. Muxitdinov, Kh S., and L. N. Khudoyorov. "Information-analytical support systems forecasting small businesses." *Web of Scholar* 5 (2016): 12-14.
10. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 27-36.

11. Mukhitdinov, Kh S., and G. Kh. "Makhmatkulov. Providing trade services to the population of the region." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, e-ISSN: 2456-6470.
12. Suyunovich, Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING." *Journal of Northeastern University* ISSN: 1005-3026.
13. Muxitdinov, X. S., A. N. Rakhimov, and Sh X. Muxitdinov. "The forecast for the development of the public services sector." *Solid State Technology* 63.6 (2020).
14. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Nosirov Bakhtiyor Nusratovich. "Communication and information services to the population of the region. Jan." *March* 21: 71-82.
15. Мухитдинов, Х. С., and Л. Н. Худоёров. "РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ." *Наука и мир* 7-1 (2016): 54-56.
16. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
17. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.